

TRAINING ON COCOA BEAN PROCESSING FOR FARMER GROUPS IN ANTUTAN VILLAGE, TANJUNG PALAS SUBDISTRICT

PELATIHAN PENGOLAHAN BIJI BUAH KAKAO PADA KELOMPOK TANI DESA
ANTUTAN KECAMATAN TANJUNG PALAS

Siti Masithah Fiqtinovri^{1*}, M. Afandi¹

¹Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Kaltara

*korepondensi : fiqtinovri@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, dengan tujuan meningkatkan keterampilan petani kakao dan ibu-ibu PKK dalam mengolah biji kakao kering menjadi produk coklat menggunakan peralatan sederhana. Metode kegiatan meliputi ceramah, diskusi, dan praktik langsung pengolahan coklat pasta. Bahan yang digunakan adalah biji kakao kering hasil fermentasi yang diproses melalui alkalisasi untuk mengurangi rasa asam dan pahit. Hasil kegiatan menunjukkan peserta sangat antusias mengikuti pelatihan, meskipun proses pengolahan dengan peralatan sederhana menghasilkan tekstur pasta yang berbeda. Pasta coklat yang diolah menggunakan blender lebih disukai karena teksturnya lebih halus dibandingkan dengan menggunakan gilingan daging dan hair dryer. Produk coklat kemudian dicampur dengan susu bubuk dan gula untuk meningkatkan cita rasa, baik untuk dikonsumsi langsung sebagai minuman maupun dicetak menjadi coklat batang. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi masyarakat untuk memanfaatkan hasil panen kakao, sehingga diharapkan dapat menambah nilai ekonomi desa melalui pengembangan agroindustri berbasis kakao.

Kata kunci: kakao, coklat, pelatihan, pengolahan, pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT

This community service program was conducted in Antutan Village, Tanjung Palas Subdistrict, Bulungan Regency, with the aim of improving the skills of cocoa farmers and members of the Family Welfare Movement (PKK) in processing dried cocoa beans into chocolate products using simple equipment. The activity applied lectures, group discussions, and hands-on practice in chocolate paste processing. The raw material used was fermented cocoa beans that underwent alkalinization to reduce acidity and bitterness. The results showed that participants were enthusiastic throughout the training, although the use of simple equipment produced different paste textures. Chocolate paste processed with a blender was preferred due to its smoother texture compared to a meat grinder combined with a hair dryer. The chocolate paste was then mixed with powdered milk and sugar to enhance flavor, either served as a beverage or molded into chocolate bars. This program successfully enhanced participants' knowledge, skills, and entrepreneurial motivation in utilizing cocoa harvests, and is expected to increase the village's economic value through cocoa-based agroindustry development.

Keywords: cocoa, chocolate, training, processing, community empowerment

PENDAHULUAN

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki berbagai potensi karena kawasannya yang cukup luas. Salah satu potensinya terletak di kawasan hutan yang masih asli dan belum terjamah serta hutan yang telah dilestarikan oleh masyarakat setempat. Kawasan hutan tersebut tersebar di berbagai wilayah dan salah satunya terdapat di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas. Pemerintah Kabupaten Bulungan telah mencanangkan Desa Antutan sebagai kawasan perdesaan yang berbasis perhutanan sosial, dan telah diresmikan sebagai proyek percontohan pembangunan kawasan perdesaan berbasis perhutanan sosial oleh Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala. Hal ini bertujuan agar kelompok tani atau masyarakat Desa Antutan memiliki akses untuk mengelola hasil hutannya sendiri. Keputusan ini telah diterbitkan dalam bentuk surat keputusan pengelolaa perhutanan sosial dan masuk dalam wilayah kelola UPTD KPH Bulungan bersama dengan beberapa desa lainnya seperti Desa Long Sam Kecamatan Tanjung Palas Barat, Desa Binai, Desa Mangkupadi dan Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Desa Long Telenjau, Desa Long Bang dan Desa Long Bang HULu Kecamatan Peso Hilir.

Kelompok tani dan masyarakat Desa Antutan, selama 2 (dua) tahun terakhir, telah mengembangkan tanaman kakao (*Theobroma cacao L.*) di lahan seluas 1.00 ha dengan pola agroforesti dimana tanaman kakao diselingi dengan tanaman kehutanan lain berupa pohon meranti, pohon mahoni, dan pohon lainnya. Hasil panen yang diperoleh umumnya dijual dalam bentuk biji kakao kering, baik yang belum difermentasi maupun yang telah difermentasi, tanpa adanya pengolahan lebih lanjut. Beberapa petani telah mengikuti pelatihan yang diinisiasi oleh PT. PKN (Pesona Khatulistiwa Nusantara) sebagai bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan tersebut dengan mendatangkan tenaga ahli budidaya tanaman kakao dan pengolahan pasca panennya. Namun, setelah mengikuti kegiatan tersebut, petani tetap tidak dapat melakukan proses pengolahan biji kakao lebih lanjut karena tidak tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan materi yang diberikan. Oleh karena itu, hingga saat ini, petani masih menjual produknya dalam bentuk biji kakako kering.

Sementara itu, oleh Desa Antutan sebagai salah satu kawasan perdesaan berbasis perhutanan sosial memiliki potensi untuk mewujudkan salah satu misi Kabupaten Bulungan yaitu satu desa satu produk dengan mengolah biji kakaonya menjadi produk akhir berupa coklat. Keterbatasan sarana dan prasarana di desa tersebut dapat diatasi dengan memberikan informasi dan pelatihan singkat mengenai pengolahan biji kakao menggunakan peralatan sederhana sehingga masyarakat dapat mengolah sendiri hasil panennya, baik untuk kebutuhan sendiri maupun dijual di wilayah sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan nilai tambah kakao agar dapat meningkatkan profit desa dengan cara mengolah biji kakao kering menjadi coklat yang siap dikonsumsi (Lestari, 2016), meskipun hanya menggunakan peralatan sederhana dan mutu yang dihasilkan masih rendah. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa kelompok tani dan masyarakat belum dapat melakukan pengolahan biji kakao kering menjadi coklat yang siap dikonsumsi karena ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengolahan yang sesuai standar, sehingga

produk kakao yang dijual hanya terbatas pada biji kering kakao (fermentasi dan non fermentasi).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan petani dan masyarakat dalam pengolahan biji kakao menjadi coklat pasta menggunakan peralatan sederhana yang hasilnya dapat digunakan untuk keperluan sendiri maupun diperjualbelikan di wilayah sekitarnya dan meningkatkan nilai tambah dari hasil produksi coklat di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas.

METODE PELAKSANAAN

Tempat dan Waktu

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu, 14 September 2022 di Kantor Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan berjumlah 10 orang yang terdiri dari kelompok tani dan ibu-ibu PKK Kecamatan Tanjung Palas.

Metode Penyelesaian Masalah

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan petani kakao dan ibu-ibu PKK terkait pengolahan biji kakao kering menggunakan peralatan sederhana adalah melalui metode ceramah dengan memaparkan materi yang telah dipersiapkan, diskusi dan tanya jawab untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman peserta kegiatan dan menjawab beberapa permasalahan peserta sesuai dengan materi yang diberikan, dan praktek agar peserta kegiatan dapat menyaksikan dan berpartisipasi secara langsung cara pengolahan biji kakao kering yang telah difermentasi menjadi coklat pasta.

Pendekatan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan di Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas menggunakan metode pendekatan partisipatif dan kooperatif, dengan tujuan agar kelompok sasaran dapat saling berdiskusi dan bekerjasama antar kelompok sasaran, dan pelaksana bertindak sebagai narasumber dan fasilitator selama kegiatan berlangsung. Adapun rangkaian kegiatannya :

1. Ceramah dengan memberikan materi singkat terkait coklat dan proses pengolahannya,
2. Diskusi Tanya jawab;
3. Demonstrasi pelatihan;
4. Pelaporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta motivasi berwirausaha dalam bidang pangan, terutama pengolahan coklat pasta dari biji kakao kering menggunakan peralatan sederhana bagi petani kakao dan masyarakat Desa Antutan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan memanfaatkan potensi biji kakao di Desa Antutan menjadi sebuah agroindustri, yang nantinya dapat menunjang perekonomian

masyarakat (Aprilianto dkk., 2018). Materi yang diberikan merupakan informasi terkait coklat dan proses pengolahannya, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi kemudian praktek pengolahan coklat pasta menggunakan peralatan sederhana yaitu penggiling daging, *hair dryer*, dan blender. Adapun proses pemberian materi kepada peserta kegiatan terdapat pada Gambar 1.

Gambar 1. Pemberian Materi oleh Tim Pelaksana (Metode Ceramah)

Biji kakao yang digunakan adalah biji kakao kering yang telah difermentasi dan telah direndam menggunakan larutan soda kue yang bersifat alkali. Proses ini dikenal sebagai proses alkalisasi, yang bertujuan untuk ameningkatkan warna dari produk yang diperoleh, mengurangi tingkat keasaman dan rasa pahit atau getir pada produk kakao (Wahyudi, 2008 ; Afaokwa, 2010). Bahan atau larutan alkali yang dapat digunakan untuk proses alkalisasi (*dutching*) yaitu kalium karbonat (K_2CO_3), kalium hidroksida (KOH), sodium atau kalium bikarbonat ($NaHCO_3$ atau $KHCO_3$) dan natrium hidroksida (NaOH). Bahan yang mudah ditemukan dipasarkan adalah *baking soda* (soda kue) yang merupakan $NaHCO_3$.

Biji kakao kering yang telah difermentasi dan dialkalisasi kemudian dibawa ke lokasi kegiatan untuk kemudian digunakan sebagai bahan praktek pengolahan coklat pasta. Praktek dimulai dengan menyangrai biji kakao yang telah kering tersebut untuk memastikan kadar air tetap rendah sebelum diolah lebih lanjut. Selain itu, proses sangrai juga bertujuan untuk meningkatkan aroma dan citarasa dari coklat yang dihasilkan. Setelah disangrai, proses dilanjutkan dengan pengupasan biji kakao dan memisahkan antara nib (daging biji) dengan kulitnya. Nib kemudian digiling dengan 2 (dua) alat yaitu penggiling daging yang dihembuskan udara panas dari *hair dryer* dan blender sampai biji menjadi halus dan membentuk pasta. Pemastaan bertujuan untuk menghancurkan nib kakao kering menjadi pasta kental (Paiki dkk., 2019).

Beberapa permasalahan yang diperoleh selama proses pelatihan adalah mengenai tekstur pasta yang dihasilkan dan waktu pemastaan yang cukup lama ketika menggunakan penggilingan daging. Tekstur pasta yang dihasilkan masih terlalu kental dan bergerindil karena udara panas yang dihembuskan dari hair dryer kurang tinggi dan kurang stabil sehingga nib tidak meleleh dengan baik. Sementara itu, pasta yang dihasilkan menggunakan blender lebih halus dan waktu pengerjaan lebih singkat sehingga peserta lebih memilih menggunakan blender meskipun beresiko suhu blender akan meningkat karena putaran yang berat dan lama.

Meskipun demikian, hasil yang diperoleh ketika menggunakan blender masih lebih disukai oleh peserta dibandingkan penggilingan daging yang dihembuskan *hair dryer*.

Gambar 2. Demonstrasi dan Praktek Pengolahan Coklat Pasta

Pasta coklat yang terbentuk kemudian dicampurkan dengan susu bubuk dan gula halus untuk menghasilkan rasa yang lebih manis dan gurih, lalu diblender kembali sampai tercampur rata dan pasta menjadi lebih encer karena adanya peningkatan suhu pada pisau blender yang digunakan akibat putaran terus menerus. Coklat pasta kemudian dicampurkan dengan air panas untuk disajikan langsung dan sebagiannya dicetak untuk menjadi coklat batang. Berdasarkan hasil sensoris peserta pelatihan, pasta coklat yang dihasilkan sebelum ditambahkan susu dan gula bubuk memiliki rasa yang lebih pahit dibanding coklat pada umumnya namun rasa getir tidak begitu kuat. Hal ini dapat dikarenakan biji yang digunakan telah direndam dengan larutan alkali. Sementara itu, setelah pasta dicampurkan dengan susu dan gula bubuk kemudian diseduh, rasa yang dihasilkan jauh lebih nikmat dan rasa coklat lebih terasa bila dibandingkan dengan minuman coklat komersial pada umumnya.

KESIMPULAN

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa penggunaan blender menghasilkan tekstur pasta yang lebih halus dibandingkan dengan gilingan daging, sehingga lebih disukai oleh peserta. Produk cokelat yang dihasilkan, baik dalam bentuk minuman maupun cokelat batang, mendapat respon positif karena cita rasa yang meningkat setelah ditambahkan susu bubuk dan gula. Hal ini membuktikan bahwa pengolahan sederhana tetap dapat menghasilkan produk yang layak konsumsi dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut. Selain peningkatan keterampilan teknis, kegiatan ini juga menumbuhkan motivasi dan semangat kewirausahaan masyarakat untuk mengolah hasil kakao lokal menjadi produk bernilai jual lebih tinggi. Keberhasilan pelatihan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pengembangan agroindustri kakao berbasis masyarakat di Desa Antutan, sekaligus mendorong terciptanya peluang usaha baru, peningkatan pendapatan keluarga, dan kontribusi terhadap perekonomian desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianto, H., Kumalaningsih, S., & Santoso, I. (2018). Penerapan Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Peramalan Penjualan Dalam Mendukung Pengembangan Agroindustri Coklat di Kabupaten Blitar. *Habitat*, 29(3), 129–137. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2018.029.3.16>
- Lestari, N. (2016). Pengaruh Mutu Biji Coklat Kering pada Proses Pengolahan Produk Awetan Coklat. *Jurnal Riset Teknologi Industri*, 2(3), 29–37. <https://doi.org/10.26578/jrti.v2i3.1406>
- Paiki, S. N. P., Roreng, M. K., Murtiningrum, & Kurniawan, A. (2019). Buletin Udayana Mengabdi, 18(3), 147–153.
- Wahyudi, T, Pangabean dan Pujiyanto. 2008. Panduan Lengkap Kakao. Penebar swadaya. Jakarta.